

**O‘ZBEKISTONDA YOSHLARGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR VA
ULARDA TA’LIM – TARBIYA MASALALARI
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МОЛОДЕЖИ В
УЗБЕКИСТАНЕ, И ИХ ОБРАЗОВАНИЕ - ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
OPPORTUNITIES GIVEN TO YOUNG PEOPLE IN UZBEKISTAN AND
THEIR EDUCATION - EDUCATION ISSUES**

**Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna
Bektoshev Bahrom Baxtiyarovich**

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” fakulteti o‘qituvchisi

Ithomova Layloxon Ibrohimjon qizi

Fahriddinova Nilufar, Abdumannonova Hilola

Andijon davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy – gumanitar fanlar va san`at” fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, amalga oshirilayotgan islohotlar haqida yoritib o‘tilgan. Bundan tashqari, muhtaram Prezidentimiz tomonidan yoshlar uchun yaratib berilgan shart-sharoitlar haqida ham so‘z yuritilgan. Yoshlarni yetuk, barkamol shaxs bo‘lib shakllanishida ulardagi ta’lim-tarbiya masalalari, tarbiya borasida olimlarning fikrlari haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlarga oid davlat siyosati, tashabbus, demokratlashtirish, liberallashtirish, Yoshlar kuni, Konstitutsiya, strategiya, subsidiya, ta’lim, tarbiya, oila, jamiyat, Kreativ parklar, islohot, O‘zbekiston – 2030

Аннотация: В данной статье описаны возможности, предоставляемые молодежи в Узбекистане, и реализуемые реформы. Кроме того, они рассказали об условиях, созданных нашим уважаемым Президентом для молодежи. В формировании молодежи как зрелой и всесторонне развитой личности также обсуждаются вопросы образования и воспитания в ней, мнения ученых относительно образования.

Ключевые слова: Молодёжная государственная политика, инициатива, демократизация, либерализация, День молодёжи, Конституция, стратегия, субсидия, образование, воспитание, семья, общество, Креативные парки, реформа, Узбекистан – 2030

Abstract: This article describes the opportunities given to young people in Uzbekistan and the reforms being implemented. In addition, they talked about the conditions created by our honorable President for young people. In the formation of young people as a mature and well-rounded person, the issues of education and upbringing in them, the opinions of scientists regarding education are also discussed.

Key words: Youth state policy, initiative, democratization, liberalization, Youth Day, Constitution, strategy, subsidy, education, upbringing, family, society, Creative parks, reform, Uzbekistan – 2030.

O‘zbekiston Respublikasida yoshlar ko‘pchilikni tashkil qiladi hamda yildan yilga ularga berilayotgan imkoniyatlar ham ortib bormoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda ko‘pgina islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlardan eng muhimlari qatoriga biz shubhasiz, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni misol qilib olishimiz mumkin. Yangilangan Konstitutsiyamizda ham bu o‘z aksini topadi.

Mamlakatimizda 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar 19 milliondan ortiq yoki aholining 55 foizini tashkil etadi. Shu sababli yoshlarga sifatli ta’lim berish, ularni kasb-hunarga yo‘naltirish va bandligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu ishlarni mahallada tashkil etish bo‘yicha vertikal boshqaruv tizimi yaratildi. 9 ming 500 ta mahallaga fidoyi va tashabbuskor yoshlar yetakchilari tayinlab qo‘yildi. Bu tizim orqali yoshlarga 100 dan ortiq imkoniyatlar yaratildi, ularni manzilli qo‘llab – quvvatlash yo‘lga qo‘yildi. Yoshlar o‘rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratib berildi. Jumladan, 435 ming yoshlar bandligi ta’minlandi. 32 mingdan ziyod yoshlarga subsidiya orqali asbob-uskuna, mehnat qurollari va kompyuterlar olib berildi.

Sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, ularni mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning faol va bevosita ishtirokchisi, jamiyatning haqiqiy tayanchi va suyanchiga aylantirish mamlakatimizning asosiy ustuvor va strategik vazifalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Jumladan, keyingi 7 yilda yoshlar siyosati samaradorligiga oid jami 100 ga yaqin qonun va qonunosti hujjatlari, jumladan, 2016-yil 14-sentabrda O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati” qonuni qabul qilinganligi misol bo‘la oladi. 2017- yil 30- iyunda O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilgan bo‘lib, uning asosiy maqsadi yoshlarni barcha tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va ularni amalga oshirishga qaratildi. O‘z navbatida muhtaram Prezidentimiz tomonidan “O‘zbekiston Respublikasida yoshlar kunini belgilash to‘g‘risida”gi qonun bilan 30-iyun – “Yoshlar kuni” deb e’lon qilindi. Taraqqiyotimizning hozirgi bosqichida mamlakatimiz yoshlarining siyosiy-huquqiy madaniyati va ijtimoiy ong darajasining o‘sib borishi, jamiyatni demokratlashtirish va liberallashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi, yosh avlodning ilm-fan, sport, san’at sohalarida erishayotgan yutuqlari bu sohadagi islohotlarni yangi, yanada yuqori bosqichlarga ko‘tarishimiz uchun zarur shart-sharoitlarni yuzaga keltirayotgani hammamizga ayon.

Biz bilamizki, mamlakatimizda 2024-yil – “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash” yili, deb e’lon qilindi. Bu yurtimiz yoshlarining mamlakatimiz ravnaqi

va yuksalishi, fuqarolarning farovon turmush, munosib hayot kechirishi, jahondagi ilg’or jamiyatlar safidan o’rin olishi kabi maqsadlarni hayotga tatbiq etishdagi ro’li katta ahamiyatga ega ega bo’ldi desak mubolag’a bo’lmaydi. “O’zbekiston-2030” strategiyasining yoshlarga va tadbirkorlikka oid maqsadlariga aynan uyg’unlashgan tarzda shakllantirilyapti. Jumladan, “O’zbekiston-2030” strategiyasida yoshlarning zamonaviy kasblar bilan mashg’ul bo’lishini ta’minlash uchun har bir viloyatda bittadan “Kreativ parklar”lar tashkil etilgan.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYASI

Darhaqiqat, sog’lom, bilimli, madaniyatli, erkin salohiyatli yoshlar mamlakat taraqqiyoti va kelajagini belgilab beruvchi hamda jamiyatda ijobiy o’zgarishlarni amalga oshirishda harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 79-moddasida “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta’minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag’batlantiradi.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta’lim olishga, sog’lig’ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishiga, bandlik va dam olishga bo’lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi” deb belgilab qo’yilgan. Aynan shu moddani o’zida o’zida ham yoshlarga berilgan imkoniyatlarni ko’rishimiz mumkin. Bundan tashqari Konstitutsiyamizning 50-moddasida ham yoshlarning ta’lim olishiga doir huquqlari belgilab qo’yilgan. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari, umumta’lim maktablari, oliy o’quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, zamonaviy IT-parklar, madaniyat muassasalari va sport inshootlari, mutlaqo yangi namunadagi ta’lim maskanlari- “Prezident maktablari”, “Temurbeklar maktabi”, “Ijod maktablari” bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo’lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.

Bugungi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar va ularni amalga oshirishdagi qilinayotgan islohotlar hech kimga sir emas. Zero, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta’biri bilan aytganda:” Islohot- islohot uchun emas, avvalo, inson uchun, uning farovon hayoti uchun xizmat qilishi kerak”¹.

Bundan ko’rinib turibdiki, yurtimizda biz yoshlar uchun qilinayotgan barcha islohotlar ham avvalo, yoshlarni yetuk, barkamol shaxs qilib shakllanishida, jamiyatga kerakli inson bo’lib xizmat qilishida o’z aksini topadi. Imkoniyatlar qay tartibda foydalanish albatta bizning o’zimizga bog’liq. Hozirgi kunda matbuot, ommaviy axborot vositalari shunday qudratli kuchga aylanmoqdaki, o’z kelajagini o’ylaydigan har qaysi xalq va millat buni sezmasligi, his etmasligi mumkin emas.

¹ Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”:2008-y Toshkent

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirgi rivojlanayotgan jamiyatda yoshlarni barkamol qilib shakllantirishda ularga berilayotgan ta’lim- tarbiya masalalari katta ahamiyatga ega. Jumladan, “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi- bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi”² deya ta’kidlangan. Bu haqida fikr yuritganda Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot- yo momot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan chuqur ma’noli gaplarini eslash o’rinlidir. Buyuk ma’rifatparvar bobomizning bu so’zlari avval millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo’lgan bo’lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko’ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Yoshlardagi ta’lim-tarbiyani shakllantirishda avvalo oilaning o’rni juda ham katta hisoblanadi. Tarbiya ham ota-onalarning burchi va farzandlarning haqqidir”. Tarbiya” so’zi ham arabchadan olingan bo’lib, o’stirdi, ziyoda qildi, rahbarlik qildi va isloh qildi ma’nolarini bildiradi. Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog’liq hisoblanadi. Turli tarixiy davrlarda tarbiya oldida turgan muammolarni bartaraf etish bo’yicha o’ziga xos usullar shakllangan. G.Spenser ta’kidlashicha: “Tarbiya ta’limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi”. Inson qanchalik bilimli bo’lmasin agar uning tarbiyasi bo’lmasa u hech qachon jamiyatda o’z o’rniga ega bo’la olmaydi. Hozirgi kunda barcha xalqlar uchun ham barkamol shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirish masalasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Sababi, globallashuv jadallashgan sari odamlarda marginalizm, e’tiborsizlik, loqaydlik, beparvolik kabi xususiyatlar ortib bormoqda. Davlat va jamiyat bolalar hamda yoshlarda milliy va umuminsiniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo’lgan mehr-muhabbat tuyg’ularini shakllantirish to’g’risida g’amxo’rlik qiladi.

Bugungi globallashuv davrida yoshlar tarbiyasi va ongiga tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy” Har bir millatning saodati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog’liqdir” deya ta’kidlagan.

XULOSA: Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kundan-kunga rivojlanib, taraqqiy etib borayotgan jamiyatimizda biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar amalda ham o’z tasdig’ini topib bormoqda. Yoshlarni salohiyatli bo’lib shakllanib, jamiyatda o’z o’rnini topishida oilani, mahallani o’rni beqiyos. O’zbekiston Respublikasida kamol topib rivojlanib borayotgan yoshlar jahon miqyosida ham bilim jihatdan, ham sport jihatdan ham yoki boshqa sohalarda oldingi o’rinlarni egallab kelmoqda. Bularning barchasi albatta, oilada, ta’limda berilayotgan yaxshi tarbiya samarasidir desak mubolag’a bo’lmaydi. Zero, buyuk kelajak

² Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”:2008-y Toshkent

bunyodkorlariga, ya’ni biz yoshlarga zarur imkoniyatlar yaratish Vatan taraqqiyotiga qo’shilgan munosib hissadir. O’zbekiston - yoshlar mamlakati. Shu bois, yoshlar ta’lim – tarbiyasi va kamolotiga alohida e’tibor qaratilmoqda, eng avvalo, bu sohadagi ishlarni tashkil etishning huquqiy asoslari doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlagandek: “Yangi O’zbekistonni, albatta, yoshlar bilan birga quramiz”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”. Toshkent 2008-y.
3. A.Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq”.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 – yil 21- fevraldagi “O’zbekiston – 2030” strategiyasini “**Yoshlar va biznesni qo’llab quvvatlash yili**”da **amalga oshirishga oid davlat dasturi to’g’risida**” gi PF – 37 – son Farmoni.
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
11. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
16. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
17. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
18. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
19. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 12(12), 30-34.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
21. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
22. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
23. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
24. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.